

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗ ЧАҚИРИЛГАН КАЛАМУШ АВЛОДЛАРИНИНГ ИЛК КУНЛИГИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ МОРФОЛОГИК, МОРФОМЕТРИК СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мазкур тадқиқотда экспериментал гипертиреоз шароитида она каламушларда ҳосил қилинган эндокрин ўзгаришларнинг авлодлар ошқозон ости безига таъсири морфологик ва морфометрик жиҳатдан ўрганилди. Тадқиқотнинг долзарблиги тиреоид гормонлар мувозанатининг бузилиши перинатал даврда организм аъзоларининг шаклланиши ва функционал етилишига сезиларли таъсир кўрсатиши билан изоҳланади.*

***Калит сўзлар:** экспериментал гипертиреоз, каламуш, авлод, морфометрия, морфология.*

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE PANCREAS IN ONE-DAY-OLD OFFSPRING OF RATS WITH EXPERIMENTALLY INDUCED HYPERTHYROIDISM

Togayeva G.S., Oripov F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** This study investigates, under conditions of experimental hyperthyroidism in maternal rats, the effects of induced endocrine changes on the offspring's pancreas using morphological and morphometric approaches. The relevance of the study is explained by the fact that disruption of thyroid hormone balance during the perinatal period significantly affects organ formation and functional maturation.*

***Key words:** experimental hyperthyroidism, rats, offspring, morphometry, morphology.*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ОДНОДНЕВНОГО ПОТОМСТВА КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИНДУЦИРОВАННЫМ ГИПЕРТИРЕОЗОМ

Тогаева Г.С., Орипов Ф.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г.Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** В данном исследовании в условиях экспериментального гипертиреоза у материнских крыс морфологически и морфометрически изучено влияние индуцированных эндокринных изменений на поджелудочную железу потомства. Актуальность исследования обусловлена тем, что нарушение баланса тиреоидных гормонов в перинатальном периоде оказывает значительное влияние на формирование органов и их функциональное созревание.*

***Ключевые слова:** экспериментальный гипертиреоз, крысы, потомство, морфометрия, морфология.*

e-mail: gulnora.togayeva1981@mail.ru

Ишнинг мақсади – экспериментал гипертиреоз чақирилган она каламушлардан туғилган авлодларнинг ҳаётининг илк кунларида ошқозон ости безининг морфологик тузилиши ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришларни солиштирма таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва усуллар: Материал ва усуллар сифатида лаборатория каламушлари авлодлари назорат ва тажриба гуруҳларига ажратилди. Ошқозон ости бези тўқималари стандарт гистологик усулларда тайёрланиб, микроскопик текширувдан ўтказилди. Морфометрик таҳлилда ацинуслар ўлчами, Лангерганс оролчалари диаметри ва ҳажми, ҳамда эндокрин ва экзокрин қисмлар нисбати баҳоланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Тажриба оқ зотсиз, лаборатор каламуш авлодлари 2 та гуруҳга ажратилди. 1-гуруҳни соғлом назорат гуруҳидаги 20 та каламуш болалари ташкил қилиб, 2-гуруҳни тажриба гуруҳига кирувчи экспериментал гипертиреоз модели чақирилган каламушлардан туғилган 40 та каламуш болалари ташкил қилди. Каламушлар туғилганидан сўнг илк кунлигида жонсизлантирилди. Оғриксизлантириш учун Ўзбекистонда ишлатишга рухсат берилган ва ветеринария дорихоналарида мавжуд бўлган 2%ли ксилазиндан фойдаланилди (2% ли ксилазни

0.2мл/кг дозада мушак орасига юборилади). Жонсизлантирилган авлодлар декапитация қилиниб, ўрганиш учун ошқозон ости беши олинди.

Назорат гуруҳидаги она каламушлардан туғилган, каламуш болаларини ошқозон ости беши морфометрик параметрларининг структур тузилиши илк кунда аниқланди. Бунда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми 2.05 ± 0.10 ни ташкил қилган бўлса, цитоплазма ҳажми эса 4.55 ± 0.20 деб қайд этилди. Шу билан бирга хужайранинг умумий ҳажми эса 6.60 ± 0.17 га тенг бўлди. Морфометрик таҳлил натижасида, хужайра ядросининг цитоплазма ҳажмига нисбати эса 0.45 ± 0.02 га тенг эканлиги аниқланди. Бир кунлик каламуш авлодларининг ошқозон ости беши эндокрин қисми Лангерганс оролчалари морфометрик кўрсаткичлари ўрганилганда бу оролчалар майдони $4706.3 \pm 440.3 \mu\text{m}^2$ ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич каламуш болаларининг постнатал онтогенезнинг илк даврида оролчалар ривожланишининг типик ҳолатига хос ҳисобланади. Бунда Лангерганс оролчаларида хужайралар сони ўртача 52 ± 6.5 донани ташкил қилди.

Экспериментал гипертиреоз модели яратилган она каламушлардан туғилган каламуш болаларинининг ошқозон ости беши морфометрик структур параметрларини илк кунлигини солиштирма таҳлил қилинди. Бунда экзокрин хужайралар ядросининг ҳажми $2,10 \pm 0,10$ ни ташкил қилиб, назорат гуруҳидагиларга нисбатан 2,4% катталашган. Цитоплазма ҳажми 4.65 ± 0.10 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 2.2% га ўсганини кўришимиз мумкин. Панкреатоцитларнинг умумий ўртача ҳажми эса 6.75 ± 0.17 га тенг ва назорат гуруҳига нисбатан 2%га юқори. Бунда хужайра ядросининг унинг цитоплазмаси ҳажмига нисбати 0.45 ± 0.02 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ қилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Гипертиреоз шароитида туғилган, бир кунлик каламуш авлодлари меъда ости беши Лангерганс оролчасининг майдони $5327.83 \pm 750.8 \mu\text{m}^2$ ни ташкил қилиб, бу назорат гуруҳидаги каламуш авлодлари шундай кўрсаткичларидан ишонарли юқоридир. Хужайралар сони ҳам фарқли равишда 61 ± 5.1 донани ташкил қилиб назорат гуруҳидан сезиларли юқоридир. Бизнинг фикримизча бу гормонларнинг таъсирида эрта намоён бўлган ўзгаришлардир

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, экспериментал гипертиреоз шароитида ривожланган авлодларда ошқозон ости безининг тузилишида муайян ўзгаришлар кузатилди: ациноз тузилмаларнинг дискомплексацияси, эндокрин оролчаларда хужайралар зичлигининг ўзгариши ва морфометрик кўрсаткичларда ишончли фарқлар аниқланди. Бу ўзгаришлар перинатал гормонал таъсирлар натижасида органогенез жараёнларининг модификацияланишини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, она организмда гипертиреоз ҳолати авлодлар ошқозон ости безининг морфофункционал ривожланишига салбий таъсири, каламушлар ошқозон ости беши панкреатоцитлари ва Лангерганс оролчасининг морфологияси ва морфометриик кўрсаткичларида ишонарли ўзгаришлар кузатилди. Бу ўзгаришлар без эндокрин қисмига тиреоид гормонларнинг кўп миқдордаги таъсири билан боғлиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aziza, O., Ziyodillo, B., Gulnora, T., Maqsad, M., Anjim, S., Furkat, J., & Shaxnoza, A. (2025). Intermittent fasting and endothelial function in metabolic syndrome: A randomized controlled trial on vascular health and oxidative stress markers. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 20(6), 468-473.
2. Zayniddin qizi, X. R. ., & Siddikovna, T. G. . (2026). Care of Pregnant Women with Diabetes Mellitus. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 5(2), 201–206.
3. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Орган ва тизимларининг турли патологияларида ошқозон ости безининг морфофункционал ҳолатидаги реактив ўзгаришлар // Биология ва тиббиёт муаммолари журналы. - Самарқанд, 2024. - №4 (155). – С. 114-119
4. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз модели чақирилган она каламушлардан туғилган авлодлар ошқозон ости беши морфометрик кўрсаткичларини коррекциялаш натижалари // Проблемы биологии и медицины. – Самарқанд, 2025. - №4 (163). – С. 264-270
5. Oripov F.S., Togaeva G. S. Eksperimental gipertireoz natijasida oshqozon osti bezi parenximasining reaktiv morfofunksional o'zgarishlari// Биомедицина ва амалиёт журналы. - Самарқанд, 2025. - №4 (10). – С. 283-289
6. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья) // Кардиореспираторных исследований. – Самарқанд, 2025. - №2 (1). – С. 64-69
7. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида ошқозон ости бешида юзага келган морфометрик ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва

клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С.536 -539

8. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида туғилган каламуш авлодларининг ошқозон ости беги паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С. 491-495

9. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз натижасида ошқозон ости беги паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // Yosh olimlar tibbiyot jurnali. – Toshkent, 2025. №15(09). С. 67-69

10.Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rigan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038

11.Togaeva G.S., Oripov F.S. Pathomorphologic and Morphofunctional Changes of Pancreatic Parenchyma under Experimental Influences (Review Article)// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2024, 14(9): 2166-2170

12.Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш// Биология ва тиббиёт муаммолари журнали. Самарқанд, 2025. - № 3 (161). – С.245 -2

13.Bagirova Umida Jabbarovna¹, Togayeva Gulnora Siddikovna², (2026). Neuroendocrine Regulation of Female Fertility Under Chronic Stress.. AAMS General Medicine, 7(03), 78-90. <https://doi.org/10.4103/AAMS.0498>

14.Ulug'bekovna, S. A., Siddikovna, T. G. (2026). Changes in the body of children born to mothers with hyperthyroidism. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 4(2),47–49.

15.Bekzod qizi. A. M., Siddikovna, T. G. Changes in the Body of a Pregnant Woman as a Result of Hyperthyroidism. American Journal Of Bioscience And Clinical Integrity 2026, 3(2), 51-55 Received: 10th Nov 2025

Иқтибос учун: Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз чақирилган каламуш авлодларининг илк кунлигида ошқозон ости беги морфологик, морфометрик солиштирма тахлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 997–999. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910065>